

DOPPLER ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINI TIBBIYOTDA TUTGAN O'RNI

Abdullayeva Gulhayo Shukurali qizi

G'ulomova Dilbaroy Rustamjon qizi

Andijon mashinasozlik instituti

Biotibbiyot muhandisligi yo'nalishi 08-20 gurux 4-kurs talabalari

E.mail: abduannonovagulhayo@gmail.com

E.mail: dilbaroygulomova17@gmail.com

Tel: +998910620207

Tel:998935654501

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108142>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada Doppler ultratovush tekshiruvi haqida qisqacha ma'lumot, bu tekshiruvning afzalliklari va kamchiliklari taxlil qilingan bo'lib uni tashxisda egallagan o'rni xam keltirilgan.

Kalit so'zlar. Ultratovush Doppler, Oddiy va rangli doppler, spektral Doppler, kontrastli bo'yoq.

Maqsad.

Ushbu ilmiy maqolada Doppler ultratovush tekshiruidagi tasvirlar aniqligini, doppler ultratovush tekshiruvi turlarini va tekshirish aniqliligini takomillashtirish bo'yicha tavsiya ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari.

Doppler ultratovush tekshiruvi apparati-qon tomirlari bo'ylab harakatlanish paytida qon oqimini baholash ultratovushning ko'plab turlarining keng tarqalgan qismidir. An'anaviy 2-darajali ultratovush tekshiruvi va uning uch o'lchovli tasviri ichki to'qimalar va tuzilmalarni namoyish qilsa, qon tomirlari ichidagi qon oqimi va bosimini baholash uchun boshqa ultratovush tekshiruvi zarur. Doppler ultratovush tekshiruvi qon hujayralaridan yuqori chastotali tovush to'lqinlarini harakatga keltiradi va transduser zondiga takrorlanganda tovush to'lqinlarining chastotasidagi o'zgarishlarni qayd etadi. Keyinchalik, bu ma'lumotlarni qonning qanchalik tez va qaysi yo'nalishda oqayotganligini ingl. Doppler ultratovush tekshiruvi ultratovush tekshiruvining barcha sohalarida ajralmas diagnostika vositasidir va ko'p hollarda rentgen angiografiyasidan afzalroqdir, chunki u bemorga kontrastli bo'yoq yuborishni talab qilmaydi.

Doppler ultratovush tekshiruvining uchta turi hozirda muntazam ravishda kulrang rangli tasvirlardan tashqari qo'llanilmoqda. Ulardan rangli Doppler qon oqimini o'lchashni tasavvur qilish va ularni to'qima va tuzilmalarning an'anaviy 2-darajali ultratovush tekshiruvi ichiga joylashtirish uchun ranglarning keng tanlovidan foydalanadi. Bu an'anaviy oq rangdagi tasvirlarga qaraganda qon oqimi tezligi va yo'nalishini aniqroq aks ettiradi. Doppler Power (Doppler) odatdagi rangli Dopplerga qaraganda sezgir va batafsil qon oqimi o'lchovlarini rangli tasvirlashni ta'minlaydi. Ba'zan rangli Doppler bilan tanishib bo'lmaydigan holatlarda ham tasvirlarni olish mumkin. Biroq, Doppler kuchi boshqa yo'l bilan cheklangan, chunki u qon oqayotgan yo'nalishni ko'rsatolmaydi. Oddiy va rangli doppler singari, spektral doppler ham qon oqishini va yo'nalishini aniqlash uchun skanerlashi mumkin, ammo bu ma'lumotlarni kulrang yoki rangli tasvirlar bilan emas, balki grafik shaklda aks ettiradi.

Rangli Doppler ultratovush mashinasini qo'llash: qon tomir rangli Doppler ultratovush tekshiruvi texnologiyasi. Rangli Doppler ultratovush mashinasini qo'llash: qon tomir rangli Doppler ultratovush tekshiruvi texnologiyasi. Qon tomirlarining rangli Doppler ultratovush tekshiruvi keng tarqalgan bo'lib qo'llaniladigan qon tomirlarini klinik tekshirish usuli bo'lib, rangli Doppler qon oqimini ko'rish deb ham ataladi, bu Doppler printsipini qo'llash orqali ishlab chiqilgan ultratovushli diagnostika texnologiyasi bo'lib, qon oqimining yo'nalishini, tabiatini, tezligini intuitiv ravishda ko'rsatishi mumkin. , faza va yondashuv va boshqalar, shuning uchun u invaziv bo'lmagan angiografiya deb ham ataladi. Bu arzon, oson ishlaydi va qon tomir kasalliklari uchun yaxshi sezuvchanlik va o'ziga xoslikka ega, shuning uchun klinik amaliyotda qon tomir kasalliklarini aniqlash uchun birinchi tanlovdir. Doppler ultratovush tekshiruvi qon tomirlarida qon oqimini baholash uchun aylanma qizil qon hujayralaridan aks ettirilgan yuqori chastotali tovush to'lqinlaridan (ultratovush) foydalanadigan invaziv bo'lmagan testdir. An'anaviy ultratovush tasvirlarni yaratish uchun tovush to'lqinlaridan foydalanadi, ammo qon oqimini ko'rsata olmaydi.

Doppler tekshiruvi, juda kata afzalliklarga ega bo'lgan eng yaxshi diagnostik usullardan biridir. Uning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Non-invaziv: Doppler tekshiruvi, invaziv tibbiy usullar bilan solishtirilganda, ob'yekga zarar bermaydigan non-invaziv bir usuldir.
2. Yorug'likni o'lchash: Doppler tekshiruvi yorug'lik darajasini, yorug'likning tezligini va yo'nalishini aniqroq o'lchash imkoniyatiga ega.
3. Qon tomirlari va qon oqimlarini tekshirish: Doppler tekshiruvi qon tomirlari va qon oqimlarini tekshirishda juda samarali bo'ladi va qonning oqimi, tezligi va yo'nalishi haqida aniq ma'lumot beradi.
4. Kardiologik muammolarni aniqlash: Doppler tekshiruvi kardiologik muammolarni aniqlashda yordam beradi, masalan, qon to'g'ri oqishining yo'nalishi, qonning tezligi va hajmi haqida ma'lumotlar olishga imkon beradi.
5. Qonning tezligi va hajmini o'lchash: Doppler tekshiruvi qonning tezligini va hajmini aniqroq o'lchashda yordam beradi va bu ma'lumotlar kardiologik muammolar va boshqa tibbiy holatlarni diagnos etishda foydali bo'ladi.

Bu afzalliklar bilan, Doppler tekshiruvi kardiologik va nevrologik muammolarni diagnos etishda juda samarali va ishonchli bir usuldir.

Barcha tekshirish usullarini afzalliklari bo'lganidak kamchiliklari ham bor albatta, ular quyidagilar o'z ichiga oladi:

1. O'rtacha yorug'lik darajasining pastligi: Yorug'lik darajasining pastligi yoki yorug'likning yorug'lik darajasi past bo'lishi ham tekshiruvni to'g'ri o'qishni qiyinlashtirishi mumkin.
2. Tekshiruv qurilmalarining xatoligi: Tekshiruv qurilmalarining xatoligi yoki noto'g'ri sozlashi ham kamchiliklarga sabab bo'lishi mumkin.
3. Tekshiruvda ishlatiladigan gelombunglar sonining yetarlicha bo'lmasligi: Gelombunglar sonining yetarlicha bo'lmasligi ham kamchiliklarga olib kelishi mumkin.
4. Ob'yektning harakati: Ob'yektning harakati, masalan, tezlik va yo'nalishi, ham kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Bu kamchiliklarni kamaytirish uchun, tekshiruvni amalga oshirishdan oldin yaxshi tayyorgarlik qilish, qurilmani to'g'ri sozlash va tekshiruvni tashqi shartlarda amalga oshirish muhimdir.

References:

1. Klinik radiologiya asoslari T.N.Ilyasov 86-97 bet.
2. Tibbiy radiologiya Xodjibekov.M.X, Ismoilova.M.X,Ahmedova.M.R 11-14 bet
3. wikepediya.uz
4. U.T.T. user manual